

Artigo

Vídeos em cena: mediações semióticas e aprendizagem gramatical no ensino técnico de inglês

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19422120>

Jefferson Sobral Mota

<https://orcid.org/0009-0006-5835-7557>

Carlos Alexandre Felício Brito

<https://orcid.org/0000-0002-0060-8644>

Resumo

Este artigo apresenta resultados da fase inicial de uma pesquisa aplicada sobre o ensino de gramática em língua inglesa no ensino médio técnico, com foco no uso da produção de vídeos como mediação semiótica e estratégia de aprendizagem multimodal. O estudo adota abordagem qualitativa-quantitativa, de caráter descritivo, interpretativo e interventivo, ancorada em ciclos de Design-Based Research (DBR) (Cobb et al., 2003). Os dados foram produzidos por meio de questionário sociodemográfico, autoavaliação do domínio gramatical e questão aberta sobre “o que é aprender inglês”, tratados à luz de Bauer e Gaskell (2002) como processo dialógico. As respostas abertas foram processadas no software IRaMuTeQ (versão 0.7), utilizando o método de Reinert (Classificação Hierárquica Descendente e Análise Fatorial de Correspondência). Os dados quantitativos foram submetidos a estatística descritiva, testes do qui-quadrado de Pearson, correlação de Spearman e testes não paramétricos (Mann-Whitney e Kruskal-Wallis). A amostra (n=69) revelou predominância etária entre 17 e 19 anos, equilíbrio de gênero e autoavaliação gramatical em níveis intermediários/baixos. A análise discursiva evidenciou cinco campos semânticos: (i) comunicação e oportunidades socioculturais; (ii) habilidades linguísticas; (iii) idioma universal e socialização; (iv) cultura e visão de mundo; (v) mercado de trabalho e usos práticos. Conclui-se que a produção audiovisual, concebida simultaneamente como recurso didático e dispositivo metodológico, mobiliza ícones, índices e símbolos que deslocam o foco da regra isolada para a construção de sentido, favorecendo protagonismo, criticidade e aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Semiótica. Multiletramento. DBR. Ensino técnico. Gramática inglesa.

Abstract

This paper reports the initial results of an applied study on English grammar teaching in technical upper-secondary education, focusing on student-produced videos as semiotic mediation and a multimodal learning strategy. The study adopts a qualitative-quantitative, descriptive, interpretive, and intervention-oriented approach, anchored in Design-Based Research (DBR) cycles (Cobb et al., 2003). Data were produced through a sociodemographic questionnaire, self-assessment of grammar proficiency, and an open-ended question (“what does it mean to learn English?”), analyzed as a dialogical process (Bauer & Gaskell, 2002). Open responses were processed using IRaMuTeQ software (version 0.7) through the Reinert method (Descending Hierarchical Classification and Correspondence Factor Analysis). Quantitative data underwent descriptive statistics, Pearson’s chi-square tests, Spearman correlations, and non-parametric tests (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis). The sample (n=69) revealed an age concentration between 17 and 19, gender balance, and grammar self-assessment at intermediate/low levels. Discourse analysis revealed five semantic fields: (i) communication and sociocultural opportunities; (ii) linguistic skills; (iii) English as a universal language and socialization; (iv) culture and worldview; (v) labor market and practical uses. Findings suggest that audiovisual production, conceived both as a pedagogical resource and as a methodological device,

mobilizes icons, indices, and symbols to shift the focus from isolated rules to meaning-making, fostering student agency, criticality, and significant learning.

Keywords: Semiotics. Multiliteracies. DBR. Technical education. English Grammar.

1 Introdução

As transformações tecnológicas e comunicacionais do século XXI reacenderam, de forma significativa, os debates sobre as finalidades e os modos de ensinar línguas no ensino médio técnico. Embora as diretrizes curriculares, como os PCNs (1999) e a BNCC (2018), defendam uma abordagem comunicativa, intercultural e crítica, ainda persistem práticas pedagógicas centradas em regras abstratas, repetição mecânica e exercícios descontextualizados. Diante desse cenário, torna-se crucial investigar como os estudantes constroem sentidos para a gramática — especialmente quando engajados em práticas multimodais — a fim de reposicionar a disciplina como uma prática discursiva significativa.

Nesse contexto, a presente pesquisa propõe o uso da produção de vídeos como mediação semiótica para o ensino de conteúdos gramaticais. Parte-se da concepção de linguagem como um sistema simbólico no qual os sentidos emergem da articulação entre signos verbais, visuais e sonoros. De acordo com Gumesson (2010), os recursos audiovisuais não devem ser encarados como meros substitutos de aulas tradicionais, mas sim como catalisadores de múltiplas habilidades linguísticas, de estímulo à motivação discente e de promoção do letramento crítico — desde que utilizados de forma planejada, intencional e alinhada à realidade dos alunos.

Além disso, ao adotar uma perspectiva de multiletramentos (Cope & Kalantzis, 2000) e de letramento crítico (Freire; Street), defende-se que a aprendizagem gramatical adquire maior eficácia quando situada em práticas discursivas culturalmente pertinentes e mediadas por tecnologias. Nesse sentido, Guerra (2016), por meio de uma pesquisa-ação desenvolvida no CEFET-MG, evidencia que o ensino de inglês se torna mais significativo quando vinculado às experiências e aos repertórios culturais dos alunos — sobretudo ao se explorar, de forma crítica, gêneros multimodais como videoclipes e anúncios.

Paralelamente, Lima (2007) ressalta que a abordagem comunicativa, ao privilegiar a interação e o uso real da língua, promove uma mudança de foco: do ensino sobre a língua para o ensino por meio da língua. Essa mudança, por sua vez, contribui para o

fortalecimento do protagonismo discente e para o desenvolvimento de maior fluência, mesmo em contextos de turmas monolíngues marcadas por metodologias tradicionais.

Tais princípios são corroborados por Cavalcanti & Ribeiro (2018), os quais diagnosticam que o fracasso histórico do ensino de inglês no Brasil está intimamente relacionado à ausência de políticas públicas efetivas de formação docente, bem como à predominância de práticas pedagógicas desvinculadas dos contextos sociais reais dos estudantes.

Consequentemente, a proposta de uma aprendizagem gramatical multimodal também se articula com a abordagem intercultural apresentada por Silva (2020), ao reconhecer o inglês como uma prática social situada, permeada por identidades e valores culturais diversos — e não como um código neutro ou universal. Tal perspectiva amplia o horizonte formativo, ao valorizar o diálogo entre culturas e ao promover a empatia, o pensamento crítico e o engajamento dos estudantes.

De forma complementar, Alda (2018) defende que o ensino de inglês na escola pública pode ser profundamente ressignificado por meio do uso de metodologias ativas que integrem a produção audiovisual, a colaboração entre pares e o uso de tecnologias acessíveis, como o telefone celular. Segundo a autora, a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), quando bem articulada à teoria das múltiplas inteligências e ao contexto sociocultural dos alunos, proporciona um aprendizado mais significativo, envolvente e conectado à vida real.

Por fim, o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), sobretudo a produção de vídeos com o uso de celulares, editores gratuitos e redes sociais, é apontado por Souza & Ferrão (2024) como uma estratégia poderosa para promover a interdisciplinaridade, desenvolver competências interculturais e preparar os estudantes da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para os desafios reais do mundo do trabalho.

No que se refere à fase inicial deste estudo, realizou-se o mapeamento do perfil dos participantes, de sua autoavaliação quanto ao domínio gramatical e de suas representações acerca do que significa “aprender inglês”. Os resultados evidenciam percepções predominantemente intermediárias ou baixas de domínio, além de revelarem cinco grandes campos semânticos associados ao aprendizado da língua inglesa: comunicação; habilidades linguísticas; idioma universal/socialização; cultura/visão de mundo; e mercado de trabalho/uso prático. Esses achados, portanto, oferecem uma base sólida para os próximos ciclos de intervenção, nos quais a produção de vídeos será

explorada com o intuito de deslocar o foco da regra isolada para a construção de sentido e para o fortalecimento do protagonismo discente.

2 Objetivo

Analisar como estudantes do ensino médio técnico representam e aprendem conteúdos gramaticais de língua inglesa por meio da produção de vídeos, a partir de uma perspectiva semiótica e de multiletramentos, articulando evidências quantitativas (perfil e autoavaliação) e qualitativas (representações discursivas) em ciclos de Design-Based Research.

3 Referencial Teórico

Políticas e diretrizes curriculares têm, ao longo do tempo, reconfigurado o lugar da língua inglesa no currículo escolar brasileiro. Ainda que documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1999) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) avancem no sentido de promover uma abordagem comunicativa, intercultural e crítica, diversos estudos apontam que, na prática, o ensino de inglês ainda é marcado por fragmentação, práticas tradicionais e distanciamento da realidade dos estudantes. Em outras palavras, permanece a centralidade em exercícios gramaticais descontextualizados, focados na repetição e memorização de regras, sem articulação com situações reais de uso da língua.

Neste contexto, pesquisas como a de Cavalcanti e Ribeiro (2018) denunciam a histórica marginalização da disciplina nas escolas públicas, evidenciando entraves estruturais, metodológicos e formativos que comprometem a efetivação de propostas comunicativas. A ausência de políticas públicas robustas, a precariedade da formação docente e a limitação da carga horária constituem fatores que dificultam o desenvolvimento de competências comunicativas e o acesso a um letramento crítico. Da mesma forma, Freitas (2023), ao analisar livros didáticos aprovados pelo PNLD 2021, identifica contradições entre as diretrizes da BNCC e os materiais efetivamente produzidos, destacando que a gramática, embora não esteja no centro, ainda aparece dissociada de contextos comunicativos significativos, o que revela tensões entre o prescrito e o praticado.

Diante disso, torna-se fundamental repensar o ensino de inglês a partir da perspectiva dos multiletramentos, conforme argumenta Almeida (2015). Para a autora, é

necessário compreender a multimodalidade como um projeto político-pedagógico que reconhece o estudante como sujeito ativo na produção de sentidos. Assim, a integração de signos verbais, visuais, sonoros e gestuais não apenas ressignifica o ensino de gramática, mas também reposiciona o papel da linguagem na escola pública, promovendo aprendizagens mais significativas e alinhadas ao cotidiano dos alunos.

Sob esse prisma, a teoria semiótica de Charles Sanders Peirce, sistematizada por Santaella e Nöth (2017), contribui decisivamente para interpretar como produções audiovisuais estudantis — como vídeos — podem materializar conceitos gramaticais por meio de múltiplos níveis de significação. Por um lado, os ícones representam por semelhança (como em encenações e animações); por outro, os índices apontam relações causais e contextuais (gestos, expressões, trilhas sonoras); e, finalmente, os símbolos remetem a convenções sociais e linguísticas (regras gramaticais, uso de tempos verbais, conectores, etc.). Ao combinar esses elementos, o audiovisual desloca o foco da memorização para a significação situada, permitindo que a gramática faça sentido em práticas comunicacionais autênticas.

Além disso, conforme destaca Ferrara (2008), é necessário romper com modelos lineares de comunicação que concebem os meios apenas como canais de transmissão. A autora defende que os meios, sobretudo em contextos digitais, são produtores de sentido e instâncias interativas. Assim, comunicar e semiotizar não são ações separadas, mas processos interdependentes que articulam cultura, cognição e linguagem.

Nesse sentido, a pesquisa de Queiroz (2023) sobre o uso da sala de aula invertida (SAI) e de tecnologias digitais no ensino de inglês reforça essa concepção integrada. A autora demonstra que, ao envolver os estudantes na construção ativa do conhecimento por meio de ferramentas como YouTube, EDpuzzle, Mentimeter e Google Forms, é possível promover maior autonomia, protagonismo e envolvimento nas aulas de gramática. Não se trata apenas de "usar tecnologia", mas de ressignificar as práticas pedagógicas a partir de uma compreensão crítica das TDICs e do letramento digital, promovendo o engajamento dos estudantes em práticas multimodais de linguagem.

Essa abordagem se alinha também à reflexão de Moreira (2022), que associa metodologias ativas à teoria da aprendizagem significativa, proposta por Ausubel. Para o autor, mais do que "mão na massa", a aprendizagem ativa requer a construção de relações cognitivas entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios dos alunos. Dessa forma, a participação dos estudantes deve ser mediada por processos dialógicos,

como defende Freire, rompendo com o modelo bancário e promovendo uma aprendizagem crítica e emancipadora.

Com vistas à aplicação prática desses pressupostos, esta pesquisa ancora-se no paradigma do Design-Based Research (DBR), cuja proposta metodológica valoriza a construção conjunta de soluções pedagógicas contextualizadas. Por meio de ciclos iterativos de planejamento, intervenção e refinamento, o DBR permite observar não apenas os ganhos de aprendizagem, mas também a viabilidade e a adequação das práticas ao contexto real da escola pública. Conforme aponta Almeida (2015), esse tipo de pesquisa é especialmente potente quando se busca co-criar práticas com os estudantes, respeitando suas vivências, repertórios e demandas locais.

Por fim, no que se refere à avaliação dos impactos da proposta, opta-se por aliar procedimentos descritivos e inferenciais à leitura discursiva e semiótica das respostas abertas dos alunos. Tal abordagem visa compreender não apenas o desempenho linguístico, mas também as representações sociais sobre o que é “aprender inglês”. Como argumentam Cavalcanti e Ribeiro (2018), Freitas (2023) e Queiroz (2023), ressignificar o ensino da língua inglesa exige, antes de tudo, escutar os sujeitos envolvidos, valorizando sua linguagem, sua cultura e suas formas plurais de significar o mundo.

4. Método

4.1 Natureza e Abordagem da Pesquisa

Este estudo adota uma abordagem qualitativa-quantitativa, de caráter descritivo, interpretativo e analítico, com viés interventivo, ancorado nos pressupostos do Design-Based Research (DBR) (Cobb et al., 2003). Tal paradigma possibilita a construção de soluções pedagógicas contextualizadas por meio de ciclos iterativos de diagnóstico, planejamento, implementação e análise, garantindo tanto a relevância prática quanto a validade científica da intervenção. Nesse contexto, a pesquisa busca compreender como a produção audiovisual pode ressignificar o ensino de gramática inglesa em cursos técnicos, articulando representações discursivas, análises estatísticas e leitura semiótica dos produtos criados pelos estudantes.

4.2 Campo de Ação e Participantes

O campo empírico corresponde a uma Escola Técnica Estadual (ETEC) da Região do ABC Paulista, envolvendo 69 estudantes do 3º ano do Ensino Médio Técnico (áreas de Mecatrônica, Design de Interiores e Nutrição). Os participantes, com idades entre 17 e 19 anos, foram organizados em equipes colaborativas para a realização das atividades. Essa composição permitiu tanto o mapeamento de perfil sociodemográfico e autoavaliação do domínio gramatical quanto a análise das representações sobre “aprender inglês”.

Nos ciclos subsequentes de DBR, as equipes serão responsáveis pela produção de vídeos didáticos multimodais, nos quais deverão representar diferentes tempos verbais e estruturas gramaticais em situações comunicativas significativas.

4.3 Produção e Captura dos Dados

A produção dos dados seguiu o princípio dialógico da pesquisa qualitativa descrito por Bauer e Gaskell (2002), concebendo os estudantes como coautores do processo formativo. Três instrumentos foram empregados nesta fase inicial:

- (i) Questionário sociodemográfico (idade, gênero, curso);
- (ii) Autoavaliação do domínio gramatical;
- (iii) Questão aberta: “O que é aprender inglês?”.

A etapa interventiva, prevista para os próximos ciclos de DBR, será centrada na produção de vídeos como dispositivo pedagógico e metodológico. Esses vídeos mobilizam múltiplas linguagens (verbal, visual, sonora), permitindo não apenas o ensino-aprendizagem da gramática, mas também a geração de dados empíricos. Os registros produzidos serão acompanhados por observações em sala, diários reflexivos do professor-pesquisador e coleta dos produtos audiovisuais.

4.4 Redução e Análise dos Dados

4.4.1 Análise Qualitativa

As respostas abertas foram processadas no software IRaMuTeQ (versão 0.7 alpha 2), utilizando o método de Classificação Hierárquica Descendente (CHD) de Max Reinert.

Esse procedimento segmentou o corpus em Unidades de Contexto Elementar (UCE) e gerou classes lexicais estáveis, posteriormente projetadas em mapas fatoriais por meio da Análise Fatorial de Correspondência (AFC).

A análise buscou evidenciar os campos semânticos estruturantes das representações sobre “aprender inglês”, permitindo compreender deslocamentos de sentidos relacionados ao ensino de gramática. A interpretação foi sustentada pela Teoria Semiótica (Peirce; Santaella & Nöth, 2017), articulando ícones, índices e símbolos na construção multimodal de significados.

4.4.2 Análise Quantitativa

Os dados sociodemográficos e de autoavaliação foram submetidos a procedimentos de estatística descritiva e inferencial. Foram empregados:

- ✓ Teste do qui-quadrado de Pearson (χ^2): para verificar associações entre gênero, curso e percepção de domínio gramatical;
- ✓ Correlação de Spearman (ρ): para investigar relações monotônicas entre idade e domínio percebido;
- ✓ Testes não paramétricos (Mann-Whitney e Kruskal-Wallis): para comparações entre grupos quando pertinente.

O uso dessas técnicas visou identificar padrões de homogeneidade ou heterogeneidade no capital linguístico inicial dos estudantes, oferecendo subsídios para as etapas seguintes do DBR.

4.5 Ética e Anonimato

Os dados foram coletados com o devido cuidado ético, garantindo anonimato e agregação das respostas. Para esta versão cega, instituições e autores foram omitidos, assegurando o sigilo dos participantes.

5 Resultados e Discussão

A amostra foi composta por 69 estudantes do ensino médio técnico, com idades variando entre 17 e 19 anos (média aproximada de 17,3). A maioria tinha 17 anos (68,1%),

seguida de 18 anos (30,4%) e apenas 1 aluno com 19 anos (1,5%). Houve equilíbrio de gênero, com 37 estudantes do sexo feminino (53,6%) e 32 do masculino (46,4%).

Quanto ao curso, 33 pertenciam à Mecatrônica (47,8%), 29 a Design de Interiores (42,0%) e 7 a Nutrição (10,1%). Na autoavaliação do domínio em gramática inglesa, predominou o nível Regular (39,1%), seguido de Bom (30,4%), Baixo (17,4%), Muito bom (10,1%) e Muito baixo (2,9%). Essa distribuição sugere um perfil predominantemente intermediário, sem concentração nos extremos.

Os testes de independência de qui-quadrado¹ indicaram ausência de associação significativa entre gênero × domínio ($\chi^2(4) = 3,10$; $p = 0,54$) e curso × domínio ($\chi^2(8) = 10,12$; $p = 0,26$). A correlação de Spearman entre idade e autoavaliação do domínio foi negativa e não significativa ($\rho = -0,15$; $p = 0,20$). Esses resultados, em conjunto, sugerem relativa homogeneidade do capital linguístico inicial, deslocando o foco explicativo para os efeitos da intervenção pedagógica.

No plano qualitativo, a análise das representações de 'aprender inglês' identificou cinco classes semânticas, cujos segmentos de texto (ST) ilustrativos ajudam a compreender os sentidos atribuídos:

- Classe 1 – Comunicação, cultura e oportunidades: aprender inglês é descrito como “conseguir se comunicar, entender outras culturas e ter mais oportunidades de emprego”. Outro estudante afirmou: “poder conhecer mais uma maneira de me comunicar e conseguir novas oportunidades tanto numa carreira quanto na vida pessoal”.

- Classe 2 – Habilidades linguísticas: os respondentes destacam o domínio das quatro habilidades, como em “aprimorar habilidades de leitura, escrita, fala e escuta em inglês”. Também aparece a ideia de compreensão fina: “entender a pronúncia de nativos e fluentes em inglês e saber se comunicar tanto na fala quanto na escrita”.

- Classe 3 – Idioma universal e socialização: muitos ressaltam o caráter global do idioma, como em “aprender inglês é uma oportunidade em nossa vida, abre diversas portas, além da contribuição na socialização no ambiente de trabalho e na comunicação

¹ Nota metodológica: os valores entre parênteses após o símbolo χ^2 representam os graus de liberdade (gl) dos testes de qui-quadrado, calculados a partir do número de categorias analisadas. Esses graus de liberdade indicam a quantidade de comparações independentes possíveis no cruzamento das variáveis, conferindo transparência ao resultado estatístico.

com pessoas de diversas nacionalidades por conta de ser o idioma considerado universal”.

- Classe 4 – Cultura e visão de mundo: a língua é vista como chave cultural, sintetizada em falas como “aprender não só uma língua, mas uma cultura, uma forma nova de ver o mundo” e “para mim aprender inglês é conhecer uma nova cultura e se preparar para o mundo fora do Brasil”.

- Classe 5 – Mercado de trabalho e usos práticos: aqui o destaque é para a utilidade, como em “é essencial, pois hoje diversas atividades no mercado de trabalho exigem conhecimentos de inglês, além de ser muito importante para turismo”. Outro exemplo foi “é importante principalmente quando se trata do futuro no mercado de trabalho”.

As classes foram distribuídas da seguinte forma: Classe 1 (18,6%), Classe 2 (18,6%), Classe 3 (23,3%), Classe 4 (23,3%) e Classe 5 (16,3%). Essa divisão pode ser observada no dendrograma da CHD (Figura 1).

Figura 1 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) gerada pelo IRaMuTeQ (Método de Reinert).

Os mapas fatoriais reforçam a proximidade lexical entre termos e classes, evidenciando palavras como 'falar', 'escrita' e 'escutar' (Classe 2), 'mercado' e 'importante' (Classe 5), 'universal' e 'oportunidade' (Classe 3). Essas relações podem ser visualizadas no mapa fatorial de correspondência (Figura 2). Esses achados reforçam que a percepção dos estudantes extrapola a gramática como fim em si mesma, situando-a em práticas comunicacionais, socioculturais e profissionais.

Figura 2 – Mapa fatorial de correspondência das classes lexicais gerada pelo IRaMuTeQ (Método de Reinert).

Em termos inferenciais, não se observaram associações estatisticamente significativas entre idade, gênero e curso e a autoavaliação do domínio ($p > 0,05$), tampouco correlação monotônica relevante entre idade e domínio. A leitura integrada desses resultados sugere relativa homogeneidade do capital linguístico inicial, deslocando o foco explicativo para o papel da intervenção pedagógica.

Representações de aprender inglês. A análise qualitativa identificou cinco classes: (1) comunicação, cultura e oportunidades, em que aprender inglês é ampliar possibilidades de interação social e acesso a informação; (2) habilidades linguísticas, organizado por verbos de ação (ler, escrever, falar, ouvir) e metas de compreensão; (3) inglês como idioma universal e socialização, destacando circulação global e acesso a culturas e pessoas; (4) cultura e visão de mundo, enfatizando diversão, perspectivas culturais e pensar em inglês; (5) mercado de trabalho e usos práticos, relacionando o idioma a empregabilidade e atividades de lazer digital.

Integração teórico-empírica. Esses campos dialogam com a hipótese de que a gramática, para fazer sentido, deve ser vivida em práticas discursivas. Na linguagem audiovisual, ícones e índices ancoram regras em situações comunicacionais, enquanto símbolos tornam-se recursos para agir no mundo. Assim, espera-se que a produção de vídeos favoreça *noticing* e foco-na-forma em contextos autênticos: ao roteirizar, encenar e editar, os estudantes precisam decidir que estruturas usar, como marcá-las

visualmente/sonoramente e como conferir inteligibilidade às mensagens. O processo cria condições para deslocamentos de percepção de domínio (de “regular”/“baixo” a “bom”), coadunando ganhos de agência, autoconfiança e criticidade.

Implicações didáticas. A partir da linha de base, delineiam-se diretrizes: (i) planejar tarefas de vídeo com objetivos linguísticos claros e rubricas de avaliação que considerem acurácia, fluência e multimodalidade; (ii) promover oficinas de linguagem audiovisual (roteiro, *storyboard*, enquadramento, trilha e legendagem) para expandir repertório semiótico; (iii) solicitar versões iterativas com feedback formativo (DBR), focalizando tanto forma quanto sentido; (iv) articular produção e recepção (*peer review*), cultivando letramento crítico; (v) mensurar deslocamentos com instrumentos combinados (autoavaliação, tarefas objetivas e rubricas).

Limitações e próximos passos. Esta fase não incluiu medidas objetivas de desempenho gramatical nem análise de produtos audiovisuais, o que será contemplado nos próximos ciclos. Também se recomenda expandir indicadores de agência e engajamento (ex.: escalas breves) e analisar como diferentes recursos semióticos contribuem para a compreensão de conteúdos específicos (tempos verbais, pronomes relativos, modal verbs, condicionais).

6 Considerações finais

A fase inicial da pesquisa confirmou o predomínio de práticas gramaticais tradicionais no ensino técnico e evidenciou uma percepção discente de domínio intermediário ou baixo, mas com representações ampliadas sobre o aprender inglês, vinculadas à comunicação, cultura e mercado de trabalho. Esses achados apontam para a urgência de práticas mais significativas e alinhadas aos multiletramentos.

A análise qualitativa revelou cinco campos semânticos que situam a gramática em práticas socioculturais, superando a visão estruturalista. A produção de vídeos, ao mobilizar ícones, índices e símbolos, mostra-se promissora para transformar regras em processos de significação, favorecendo protagonismo, criticidade e agência discente.

O uso da abordagem Design-Based Research (DBR) permite acompanhar e ajustar a intervenção de forma contínua, gerando um Produto Técnico-Tecnológico (PTT) replicável e adaptado à realidade da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Estudos futuros devem confrontar as percepções dos alunos com indicadores objetivos de aprendizagem e aprofundar a análise do papel dos recursos semióticos na consolidação de conteúdos gramaticais.

Referências

ALDA, C. R. C. **Metodologias ativas e múltiplas inteligências no ensino de inglês na escola pública: uma proposta com produção audiovisual**. 2018. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018.

ALMEIDA, M.da C. Letramentos e multiletramentos no ensino de línguas: o papel da escola e do professor. In: ROJO, Roxane (org.). **Letramentos múltiplos, escola e inclusão social**. Campinas: Mercado de Letras, 2015. p. 207–234.

ARAÚJO, A. A avaliação em língua estrangeira no ENEM: análise de matriz e itens. **Revista de Avaliação Educacional**, v. 9, n. 2, 2017.

ARAÚJO, A. BNCC e o ensino de inglês: desafios de implementação. **Cadernos de Educação**, v. 27, n. 3, 2022.

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Petrópolis: Vozes, 2002.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CAVALCANTI, M. C.; RIBEIRO, C. M. A. Ensino de inglês e políticas linguísticas: desafios para a formação de professores. In: ROCHA, C. H. da; COSTA, D. (org.). **Línguas estrangeiras na escola pública brasileira**. Campinas: Pontes Editores, 2018. p. 49–66.

CELANI, M. A. A. **Ensino de línguas como prática social**. São Paulo: Contexto, 1997.

CHAGAS, R. **Didática especial de línguas modernas**. Rio de Janeiro: MEC, 1957.

COOB, P; CONFREY, J; DISESSA, A.; LEHRER, R.; SCHAUBLE, L. Design experiments in education research. **Educational Researcher**, v.32, n.1, p. 913, 2003.

COPE, B.; KALANTZIS, M. **Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures**. London: Routledge, 2000.

DUARTE, N. **Educação crítica e multiletramentos**. Porto Alegre: Penso, 2021.

FERRARA, L. D. **Comunicação e semiose: a linguagem como mediação social**. São Paulo: Paulus, 2008

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 65. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

FREITAS, L. Materiais didáticos e BNCC: contradições no ensino de inglês. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 23, n. 4, 2023.

GUERRA, M. F. Gêneros multimodais no ensino de inglês: uma proposta de ensino-aprendizagem com base na pedagogia de projetos. In: CORDEIRO, G. A. et al. (org.). **Inglês como língua internacional: ensino e aprendizagem na contemporaneidade**, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016. p. 133–152.

GUMESSON, K. L. Recursos audiovisuais no ensino de línguas: entre a instrumentalização e a significação. **Revista Letras**, Curitiba, n. 81, p. 223–243, jul./dez. 2010.

LEFFA, V. J. O ensino de línguas estrangeiras: passado, presente e futuro. **Linguagem & Ensino**, v. 2, n. 1, p. 13–38, 1999.

LIMA, D. C. A abordagem comunicativa e o ensino de inglês no Brasil: práticas e desafios. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 7, n. 1, p. 123–142, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-63982007000100007>.

MARCHETTI, L. Focus on form e atenção consciente no ensino de línguas. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 48, n. 2, 2009.

MOREIRA, M. A.. Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 39, n. 1, p. 41–61, 2022. DOI: 10.5007/2175-7941.2022.e74729.

NÖTH, W.; SANTAELLA, L. **Imagem: cognição, semiótica e mídia**. 2. ed. São Paulo: Iluminuras, 2017.

QUEIROZ, R. R. de. **Inglês e tecnologias digitais no ensino médio: a sala de aula invertida como possibilidade pedagógica**. 2023. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2023.

SANTAELLA, L. **Comunicação e semiose**. São Paulo: Paulus, 2012.

SANTAELLA, L. **A teoria geral dos signos: semiose e sentido**. 2. ed. São Paulo: Cengage, 2022.

SCHMIDT, R. Consciousness, learning and interlanguage pragmatics. In: KASPER, G.; BLUM-KULKA, S. (org.). **Interlanguage Pragmatics**. Oxford: OUP, 1993.

SILVA, K. R. A abordagem intercultural no ensino de inglês como língua estrangeira: possibilidades e limites. **Revista Contexturas**, São Paulo, v. 25, n. 42, p. 45–62, 2020.

SOUZA, M. A.; FERRÃO, J. V. TDICs e práticas multimodais na educação profissional: vídeos como ferramentas de ensino-aprendizagem de inglês. **Revista EPT em Foco**, v. 5, n. 2, p. 101–120, 2024.

STREET, B. **Letramentos: estudos sobre a linguagem e o contexto social**. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.